

MUSIQA DARSLARIDA MUSIQA SAVODI FAOLIYAT TURINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Karimov Saxob Baxromovich

Musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

E-mail address: karimovsaxob1@gmail.com.

Tel: +998990834259 +998888356007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486791>

Musiqa savodi faoliyat turning asosini nota yozuvini o'rganish tashkil etadi. Har bir sinf musiqa madaniyati darslarida oz-ozdan nota yozuvi, uning sanalishi, tovush, tovushqator, kalitlar, notalar cho'zimini uzaytiruvchi belgilar, nota yozuvini qisqartiruvchi belgilar, dinamik belgilar, temp iboralari, ritm, metr, o'lchov, driijorlik qoidalari va shu kabi mavzular umumta'lim maktablari o'quv dasturidan joy olgan va o'rgatib boriladi.

Fikrimizcha har o'quv yilining boshdagi dastlabki musiqa madaniyati darslarida sinflar osha, oddiydan murakkabga tomon kengaytirilgan holda musiqa nim? U qachon paydo bo'lgan? Musiqaning inson va jamiyatdagi o'rni qanday? Musiqiy asarlarni yozib olishga urunish qachondan boshlangan? Qo'shiqchilik tarixi qachondan boshlangan? Maqomlar qachon paydo bo'lgan? Raqs san'ati qachon paydo bo'lgan va qanday sharoitda takomillashgan? Kabi mavzuli savollar javoblarini ham musiqa savodi faoliyat turiga kiritish lozim. O'quvchilar umumta'lim maktablarini tugatish jarayonida yuqoridagi savollar to'grisida tushunchaga ega bo'lishi va bemalol javob bera olishi zarur.

Dunyo bo'ylab olib borilayotgan arxeologik qidiruv ishlari natijasida eramizdan oldingi XI- asrga oid musiqiy belgilar topilgan, shunigdek eramizdan oldingi II asrga oid musiqaning nazariy asoslariga oid musiqiy belgilar Xitoydan topilgan. O'rta Osiyoda esa musiqaning nazariy asoslariga oid ilmiy ma'lumotlar dastlab Muso al- Xorazmiy(780-850) so'ngra Abu Nasr Forobiy(873-950), keyin Abu Ali ibn- Sino (980- 1037), Sayfiddin Urmaviy(XII asr), Abdulqodir Marog'iy(XIV asr), Abdurahmon Jomiy(XV asr), Najmiddin Kavkabi(XV-XVI asr), Darvishali Changiy(XVII asr) Komil Xorazmiy(XIX asr) ijodida uchraydi. Ularning har biri musiqaning nazariy masalalariga, cholg'u sozlar, maqomlar, mashhur ijrochilar ijodi to'grisida ma'lumot beruvchi ko'plab ilmiy risolalar yaratganlar.

Yuqorida keltirilgan dalillar va musiqaning nazariyotiga oid boshqa ko'plab ma'lumotlarni o'quvchilar bilishi zaruru deb o'ylayman. Shu sababli bunday ma'lumotlarni darsdan-darsga, sinfdan-sinfga oddiydan murakkabga tomon prinsipi asosida o'quvchilar ongiga singdira borishi zarur.

Pedagogik amaliyotim jarayonida umumta'lim maktablarida uchrayotgan va hal qilinishi zarur bo'lgan yana bir necha muammoni bilib oldim. Muammonig birinchisi shulkim; O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'grisida"gi qonunida Umumta'lim maktablarida o'qitiladigan barcha fanlarning uzluksizligini ta'minlash ko'zda tutilgan, lekin ularning ayrimlari, shu jumladan "musiqa madaniyati" darslari 7- sinfdan so'ng to'xtatilgan. Ikkinchisi umumta'lim maktablari 1- sinfiga qabul qilinayotgan o'quvchilarning ma'lum qismi ancha aqliy rivojlangan va ma'lum darajada savodli chunki ular kichik yoshdan bolalar bogchasi ya'ni maktabgacha tarbiya muassasasi ta'lim-tarbiyasini olgan bo'lib, ularning bilm va dunyoqarashi qolgan o'quvchilardan tubdan farq qiladi. Bu esa 1-sinf o'quvchilariga ta'lim berishda nomutanosiblikni keltirib chiqarmoqda. Uchunchisi

umumta'lim maktablari o'quv dasturiga kiritilgan barcha asarlarni o'qituvchi cholgu sozida ijro etishga qodir emas. Shu sababli maktab fonotekasini tashkil qilish va unda turli sahna asarlari, jumladan operalar, baletlar, musiqali dramalar, qo'girchoq spektakllaridan parchalar yozib olingan nusxalari, shuningdek orkestr, ansanbl, akademik ijro uslubidagi musiqiy asarlar, maqomlar, xalq qo'shiqlari, doston qo'shiqlari va hokazolardan namunalar saqlanishi va darsda o'tilayotgan mavzuga ko'ra ulardan foydalanish zarur.

Xulosa qilib aytganimizda umumta'lim maktablari har sinfida, har bir musiqa madaniyati darsida har bir to'garak mashg'ulotida va har bir o'tkazilayotgan ommaviy-musiqiy tadbirlarda dars, mashg'ulot yoki musiqa tarixiga oid manbalardan, ma'lumotlardan bildirilayotgan fikrlarga dalil sifatida va shu fikrlarni, to'ldirish, tushunarliroq qilish, ta'sir etish kuchini oshirish maqsadida foydalanish mumkin. Bu esa darsdan, mashg'ulotdan va tadbir o'tkazishdan ko'zlangan maqsadimizga tezroq etishimizga, ulardan o'quvchilar tassurot va bilimlar olishni engillashtirishimizga va shu orqali o'quvchilar umumiy va musiqiy dunyoqarashining shakllanishi hamda kengayishiga erishishimiz mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxromeyev V.A - "Musiqaning elementar nazariyasi" Toshkent.: O'qituvchi 1980-yil.
2. Dmitreyeva L.G, Chernoiivanenko N.M - "Metodika muzikalnogo vospitaniya".
3. Anisimov V.P - "Texnologiya slushaniya muziki: Ucheb, programma i metodicheskiye blok-sxemi spets kursa"
4. Davlat o'quv dasturi - "Ilk qadam" Toshkent.: 2018-yil 3-iyul.
5. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari(O'quv uslubiy qo'llanma) Toshkent 2020-yil 186-bet.
6. Musiqa o'qitish metodikasi /T.Ortiqov; mas'ul muharrir O.Azizov. - T .: Muharrir nashriyoti, 2011. - 196 b. Toshkent. 2010.
7. Musiqa o'qitish metodikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / J. Yarashev, D. Murotova. - Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durдона,2021.-72 b.Buxoro 2021.
8. Sharipova G.f Xodjayeva Z. Musiqa o'qitish metodikasi I darslik / - Toshkent - "NIF MSH" - 2020,136 b. Toshkent 2020.
9. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2009.